

УДК 511.13(045)

РАЦИОНАЛ БӨЛШЕКТИ ИНТЕГРАЛДАУ ДЫ ОҚЫТУЫНЫҢ ӘДІСТЕРІНІҢ
БІРІ

ДЮСЕМБАЕВА ЛАЗЗАТ ҚАИРАТҚЫЗЫ

аға оқытушы, магистр

ТІЛЕПИЕВ МҰРАТ ШӘПЕНҰЛЫ

доцент, ф.-м.ғ. к.

СЕРІМБЕТОВ МҰРАТ ӘБУТӘЛІБҰЛЫ

аға оқытушы, т.ғ.к.

С. Сейфуллина атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті
Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада дұрыс рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу арқылы интегралдаудың жеңіл жолы қарастырылған. Дұрыс рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу барысында белгісіз коэффициенттер әдісі қолданылған. Белгісіз шамалардың мәндерін табу үшін белгісіз коэффициенттер әдісі бойынша екі жолмен табуға болатындығы көрсетілген. Алдымен алынған теңдеудің оң жағын ортақ бөлімге келтіріп, сосын бөлімдері бірдей болғандықтан осы теңдіктің алымдарын теңестіреміз. Сонда алынған теңдеуден екі жолмен белгісіз шамалардың мәндері анықталады. Қарапайым бөлшектерді интегралдау бізге белгілі болғандықтан, осындай түрге келтірілген дұрыс рационал бөлшекті интегралдау қиын емес. Сонымен қатар интегралдаудың әр түрлі әдістерінің ішінен тиімдісін таңдау туралы баяндаймыз.

Кілтті сөздер: рационал бөлшек, қарапайым бөлшек, көпмүше, сызықты теңдеулер жүйесі, интеграл, белгісіз коэффициенттер әдісі.

Бұл жұмыста дұрыс рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу арқылы интегралдаудың жеңіл жолы қарастырылған. Әрбір оқытушы үшін, сабақ барысында, шектелген оқу материалымен қоса, студенттердің бойында ғылыми-ізденістерге қызығушылығын ояту және практикалық тұрғыдан қарапайым есептерді шығаруға ғана үйретіп қоймай, тиімді әдістерді таңдау үшін, қандай да бір сұраққа түрлі әдістер арқылы жауап беруге болатынын көрсете білуде ойлау элементтерін қалыптастыру қажет. Сондай сұрақтардың бірі бүгінгі мақалада қарастырылатын рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу арқылы интегралдаудың әр түрлі әдістерінің ішінен тиімдісін таңдау туралы баяндаймыз.

Егер $\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ рационал бөлшегінің бөліміндегі көпмүшенің реті алымындағы

көпмүшенің ретінен көп болса, яғни $n > m$, онда оны дұрыс рационал бөлшек деп атайды. Қарсы жағдайда, яғни $n \leq m$ болса, онда бұрыс рационал бөлшек дейді.

Ескерту. Бұрыс рационал бөлшектер үшін алдын ала бүтін бөлігін шығарып алуымыз керек.

Келесі берілген төрт бөлшектер

$$\frac{A}{x - x_1}, \frac{B}{(x - x_1)^n}, \frac{Mx + N}{x^2 + px + q}, \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n}$$

қарапайым бөлшектер екені бізге белгілі, мұндағы n – натурал сан ($n > 1$) және

$$p^2 - 4q < 0 \quad [1].$$

Алдымен қарапайым бөлшектердің интегралдарын табайық. Алғашқы екі қарапайым бөлшектердің интегралдары

$$\int \frac{A}{x - x_1} dx = \ln|x - x_1| + C \quad (1)$$

$$\int \frac{A}{(x - x_1)^n} dx = -\frac{A}{(n-1)(x - x_1)^{n-1}} + C \quad (2)$$

болады. Енді соңғы екі қарапайым бөлшектердің интегралдарын табу үшін айнымалыларын алмастыруы әдісі қолданамыз. Ол үшін [2]

$$\begin{aligned} x^2 + px + q &= x^2 + 2\frac{p}{2}x + \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4} = \\ &= \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q - p^2}{4} = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}\right)^2 \\ x + \frac{p}{2} &= t \quad dx = dt \\ x^2 + px + q &= t^2 + r^2 \quad \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2} = r \end{aligned} \quad (3)$$

Егер $\int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx$ интегралын есептеу үшін (3) теңдігін қолдансақ, онда

$$\begin{aligned} \int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx &= \int \frac{Mt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)}{t^2 + r^2} dt = M \int \frac{t}{t^2 + r^2} dt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dt}{t^2 + r^2} = \\ &= \frac{M}{2} \int \frac{d(t^2 + r^2)}{t^2 + r^2} + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dt}{t^2 + r^2} = \frac{M}{2} \ln|t^2 + r^2| + \frac{N - \frac{Mp}{2}}{r} \operatorname{arctg} \frac{t}{r} + C = \\ &= \frac{M}{2} \ln|x^2 + px + q| + \frac{N - \frac{Mp}{2}}{\frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{p}{2}}{\frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}} + C \end{aligned}$$

немесе

$$\int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx = \frac{M}{2} \ln|x^2 + px + q| + \frac{2N - Mp}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C \quad (4)$$

Егер $\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} dx$ интегралын есептеу үшін (3) теңдігін қолдансақ, онда

$$\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} dx = \int \frac{Mt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)}{(t^2 + r^2)^n} dt = M \int \frac{t}{(t^2 + r^2)^n} dt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n}$$

Мұнда

$$\int \frac{t}{(t^2 + r^2)^n} dt = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 + r^2)}{(t^2 + r^2)^n} = -\frac{1}{2(n-1)(t^2 + r^2)^{n-1}} \quad (5)$$

ал $I_n = \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n}$ интегралы үшін келесі рекурентті формуланы қолдану

керек.

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^n} = \frac{1}{2r^2(n-1)} \cdot \frac{t}{(t^2 + r^2)^{n-1}} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdot I_{n-1}. \quad (6)$$

Бұл рекурентті формуланы $n-1$ рет қолдану арқылы I_n интегралын

$$I_1 = \int \frac{dt}{t^2 + r^2} = \frac{1}{r} \operatorname{arctg} \frac{t}{r} + C \text{ негізгі кестелік интеграл арқылы табамыз [1].}$$

Егер $n = 2$ болса және (5), (6) формулаларын қолдансақ, онда

$$\begin{aligned} \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^2} dx &= \int \frac{Mt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)}{(t^2 + r^2)^2} dt = M \int \frac{t}{(t^2 + r^2)^2} dt + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{dt}{(t^2 + r^2)^2} = \\ &= -\frac{M}{2} \cdot \frac{1}{t^2 + r^2} + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \left(\frac{t}{2r^2(t^2 + r^2)} + \frac{1}{2r^3} \operatorname{arctg} \frac{t}{r} \right) + C \end{aligned}$$

Енді (3) теңдігін қолдансақ, онда

$$\begin{aligned} \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^2} dx &= -\frac{M}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + px + q} + \\ &+ \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{2 \left(\frac{4q - p^2}{4}\right) (x^2 + px + q)} + \frac{1}{2 \sqrt{\left(\frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}\right)^3}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{p}{2}}{\frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}} \right) + C \end{aligned}$$

немесе

$$\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^2} dx = -\frac{M}{2(x^2 + px + q)} + \frac{2N - Mp}{2} \left(\frac{2x + p}{(4q - p^2)(x^2 + px + q)} + \frac{4}{\sqrt{(4q - p^2)^3}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} \right) + C \quad (7)$$

болады.

Енді дұрыс рационал бөлшегін [3]

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = \frac{\beta_0 x^m + \beta_1 x^{m-1} + \beta_2 x^{m-2} + \dots + \beta_{m-1} x + \beta_m}{x^n + \alpha_1 x^{m-1} + \alpha_2 x^{m-2} + \dots + \alpha_{n-1} x + \alpha_n} \quad (8)$$

қарастырайық.

Бізге алгебрадан белгілі, $P_n(x) = 0$ n -ші ретті сызықты теңдеуінің n нақты немесе комплекс түбірлері бар [2].

Егер $P_n(x) = 0$ теңдеуінің n_1 еселі $x = x_1$ және n_2 еселі $x = x_2$ нақты және k еселі $x = \frac{-p \pm i\sqrt{4q - p^2}}{2}$ комплекс түбірлері болса, онда $P_n(x)$ көпмүшесін

$$P_n(x) = x^n + \alpha_1 x^{m-1} + \alpha_2 x^{m-2} + \dots + \alpha_{n-1} x + \alpha_n = (x - x_1)^{n_1} (x - x_2)^{n_2} (x^2 + px + q)^k \quad (9)$$

жіктеуге болады, мұндағы $n_1 + n_2 + 2k = n$, онда

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = \frac{Q(x)}{(x - x_1)^{n_1} (x - x_2)^{n_2} (x^2 + px + q)^k} \quad (10)$$

болады. Олай болса (10) дұрыс рационал бөлшегін төмендегідей қарапайым бөлшектерге жіктеуге болады:

$$\begin{aligned} \frac{Q_m(x)}{P_n(x)} &= \frac{A_1}{(x - x_1)^{n_1}} + \frac{A_2}{(x - x_1)^{n_1-1}} + \dots + \frac{A_{n_1-1}}{(x - x_1)^2} + \frac{A_{n_1}}{x - x_1} + \\ &+ \frac{B_1}{(x - x_2)^{n_2}} + \frac{B_2}{(x - x_2)^{n_2-1}} + \dots + \frac{B_{n_2-1}}{(x - x_2)^2} + \frac{B_{n_2}}{x - x_2} + \\ &+ \frac{M_1 x + N_1}{(x^2 + px + q)^k} + \frac{M_2 x + N_2}{(x^2 + px + q)^{k-1}} + \dots + \frac{M_k x + N_k}{x^2 + px + q}, \end{aligned} \quad (11)$$

мұндағы A_i, B_i, M_i, N_i – әзірге бізге белгісіз тұрақты сандар.

A_i, B_i, M_i, N_i шамаларының мәндерін анықтау үшін белгісіз коэффициенттер әдісін қолданыламыз. Ол үшін алдымен (11) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтіріп, сосын

бөлімдері бірдей болғандықтан (11) теңдігінің алымдарын теңестіреміз. A_i, B_i, M_i, N_i шамаларының мәндерін табу үшін белгісіз коэффициенттер әдісі бойынша екі жолмен табуға болады. Бірінші жолы жақшаларды ашып, ықшамдап, (11) теңдігінің сол және оң жақтарындағы екі көпмүшелеріндегі x -тің бірдей дәрежесіндегі коэффициенттерді теңестіру арқылы табамыз. Екінші жолы x -ке сандық мәндер беру арқылы табамыз.

Әрі қарай оқырмандарға түсінікті болу үшін рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеудің әртүрлі жеңіл жолдарын қарастырамыз.

$$1. \int \frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} dx \text{ интегралын табу керек.}$$

Алдымен интеграл астындағы функцияны яғни $\frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)}$ рационал бөлшектің қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (11) теңдігіне сәйкес

$$\frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} \quad (12)$$

деп жазуға болады. A, B мәндерін табу үшін (12) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтірсек, онда

$$\frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A(x - x_2) + B(x - x_1)}{(x - x_1)(x - x_2)} \quad (13)$$

болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан, алымдарын теңестірсек

$$ax + b = A(x - x_2) + B(x - x_1) \quad (14)$$

болады. Бұл жағдайда белгісіз коэффициенттер әдісінің екінші жолын пайдаланған тиімді, яғни (14) теңдігіне x -ке сандық мәндер беру арқылы A, B мәндерін оңай табамыз.

$$x = x_1 \text{ болғанда} \quad ax_1 + b = A(x_1 - x_2).$$

Осыдан

$$A = \frac{ax_1 + b}{x_1 - x_2}. \quad (15)$$

$$x = x_2 \text{ болғанда} \quad ax_2 + b = B(x_2 - x_1).$$

Осыдан

$$B = \frac{ax_2 + b}{x_2 - x_1}. \quad (16)$$

(15),(16) теңдіктерін (12) теңдігіне қойсақ, онда

$$\frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{ax_1 + b}{(x - x_1)(x_1 - x_2)} + \frac{ax_2 + b}{(x - x_2)(x_2 - x_1)} \quad (17)$$

болады.

Осыдан

$$\int \frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = \frac{ax_1 + b}{(x_1 - x_2)} \int \frac{dx}{(x - x_1)} + \frac{ax_2 + b}{(x_2 - x_1)} \int \frac{dx}{(x - x_2)}$$

Енді (1) теңдігін қолдансақ, онда

$$\int \frac{ax + b}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = \frac{ax_1 + b}{(x_1 - x_2)} \ln|x - x_1| + \frac{ax_2 + b}{(x_2 - x_1)} \ln|x - x_2| \quad (18)$$

2. $\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} dx$ интегралын табу керек.

Алдымен интеграл астындағы функцияны яғни

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}$$

рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (11) теңдігіне сәйкес

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \frac{D}{x - x_3} \quad (19)$$

деп жазуға болады. A, B, C мәндерін табу үшін (19) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтірсек, онда

$$\begin{aligned} & \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} = \\ & = \frac{A(x - x_2)(x - x_3) + B(x - x_1)(x - x_3) + D(x - x_1)(x - x_2)}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} \end{aligned} \quad (20)$$

болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан, алымдарын теңестірсек

$$\begin{aligned} & ax^2 + bx + c = \\ & = A(x - x_2)(x - x_3) + B(x - x_1)(x - x_3) + D(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned} \quad (21)$$

болады. Бұл жағдайда белгісіз коэффициенттер әдісінің екінші жолын пайдаланған тиімді, яғни (21) теңдігіне x -ке сандық мәндер беру арқылы A, B, D мәндерін оңай табамыз.

$$x = x_1 \quad \text{болғанда} \quad ax_1^2 + bx_1 + c = A(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)$$

Осыдан

$$A = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \quad (22)$$

$x = x_2$ болғанда $ax_2^2 + bx_2 + c = B(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)$
Осыдан

$$B = \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \quad (23)$$

$x = x_3$ болғанда $ax_3^2 + bx_3 + c = D(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$ Осыдан

$$D = \frac{ax_3^2 + bx_3 + c}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \quad (24)$$

(22) -(24) теңдіктерін (19) теңдігіне қойсақ, онда

$$\begin{aligned} \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} &= \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \frac{1}{(x - x_1)} + \\ &+ \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \frac{1}{(x - x_2)} + \frac{ax_3^2 + bx_3 + c}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \frac{1}{(x - x_3)} \end{aligned} \quad (25)$$

болады. Осыдан

$$\begin{aligned} \int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} dx &= \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \int \frac{dx}{(x - x_1)} + \\ &+ \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \frac{dx}{(x - x_2)} + \frac{ax_3^2 + bx_3 + c}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \frac{dx}{(x - x_3)} \end{aligned}$$

Енді (1) теңдігін қолдансақ, онда

$$\begin{aligned} \int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)} dx &= \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \ln|x - x_1| + \\ &+ \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \ln|x - x_2| + \frac{ax_3^2 + bx_3 + c}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \ln|x - x_3| + C \end{aligned} \quad (26)$$

3. $\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} dx$ интегралын табу керек.

Алдымен интеграл астындағы функцияны яғни $\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)}$ рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (19) теңдігіне сәйкес $\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)}$ рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (11) теңдігіне сәйкес

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} = \frac{A}{(x - x_1)^2} + \frac{B}{x - x_1} + \frac{D}{x - x_2} \quad (27)$$

деп жазуға болады. A, B, D мәндерін табу үшін (27) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтірсек, онда

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} = \frac{A(x - x_2) + B(x - x_1)(x - x_2) + D(x - x_1)^2}{(x - x_1)^2(x - x_2)} \quad (28)$$

болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан, алымдарын теңестірсек

$$ax^2 + bx + c = A(x - x_2) + B(x - x_1)(x - x_2) + D(x - x_1)^2 \quad (29)$$

болады. Бұл жағдайда белгісіз коэффициенттер әдісінің екінші жолын пайдаланған тиімді, яғни (29) теңдігіне x -ке сандық мән беру арқылы A, B, C мәндерін оңай табамыз.

$x = x_1$ болғанда $ax_1^2 + bx_1 + c = A(x_1 - x_2)$
Осыдан

$$A = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)} \quad (30)$$

$x = x_2$ болғанда $ax_2^2 + bx_2 + c = D(x_2 - x_1)^2 = D(x_1 - x_2)^2$
Осыдан

$$D = \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_1 - x_2)^2} \quad (31)$$

$x = 0$ болғанда $c = -Ax_2 + Bx_1x_2 + Dx_1^2$
Осыдан

$$Bx_1x_2 = c + Ax_2 - Dx_1^2. \quad (32)$$

(30),(31) теңдіктерін (32) теңдігіне қойсақ, онда

$$Bx_1x_2 = c + \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)}x_2 - \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_1 - x_2)^2}x_1^2,$$

ортақ бөлімге келтіріп

$$Bx_1x_2 = \frac{c(x_1 - x_2)^2 + (ax_1^2 + bx_1 + c)x_2(x_1 - x_2) - (ax_2^2 + bx_2 + c)x_1^2}{(x_1 - x_2)^2}$$

теңдіктің екі $(x_1 - x_2)^2$ -ке көбейтіп

$$Bx_1x_2(x_1 - x_2)^2 = c(x_1 - x_2)^2 + (ax_1^2 + bx_1 + c)x_2(x_1 - x_2) - (ax_2^2 + bx_2 + c)x_1^2,$$

ықшамдасақ

$$Bx_1x_2(x_1 - x_2)^2 = cx_1^2 - 2cx_1x_2 + cx_2^2 + ax_1^3x_2 + bx_1^2x_2 + cx_1x_2 - ax_1^2x_2^2 - bx_1x_2^2 - cx_2^2 - ax_1^2x_2^2 - bx_1^2x_2 - cx_1^2$$

$$Bx_1x_2(x_1 - x_2)^2 = ax_1^3x_2 - 2ax_1^2x_2^2 - bx_1x_2^2 - cx_1x_2$$

$$Bx_1x_2(x_1 - x_2)^2 = x_1x_2(ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c)$$

$$B(x_1 - x_2)^2 = ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c$$

осыдан

$$B = \frac{ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c}{(x_1 - x_2)^2} \quad (33)$$

(30),(31),(33) теңдіктерін (33) теңдігіне қойсақ, онда

$$\begin{aligned} \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} &= \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)} + \\ &+ \frac{ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_1 - x_2)^2} \end{aligned} \quad (34)$$

болады.

Осыдан

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} dx = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)} \int \frac{dx}{(x - x_1)^2} +$$

$$+ \frac{ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c}{(x_1 - x_2)^2} \int \frac{dx}{(x - x_1)} + \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_1 - x_2)^2} \int \frac{dx}{(x - x_2)}$$

Енді (1),(2) теңдіктерін қолдансақ, онда

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)^2(x - x_2)} dx = -\frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{(x_1 - x_2)} \cdot \frac{1}{x - x_1} +$$

$$+ \frac{ax_1^2 - 2ax_1x_2 - bx_2 - c}{(x_1 - x_2)^2} \ln|x - x_1| + \frac{ax_2^2 + bx_2 + c}{(x_1 - x_2)^2} \ln|x - x_2| \quad (35)$$

4. $\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} dx$ интегралын табу керек.

Алдымен интеграл астындағы функцияны яғни $\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)}$ рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (11) теңдігіне сәйкес

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} \quad (36)$$

деп жазуға болады, мұндағы $p^2 - 4q < 0$. A, M, N мәндерін табу үшін (36) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтірсек, онда [4]

$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} = \frac{A(x^2 + px + q) + (Mx + N)(x - x_1)}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} \quad (37)$$

болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан, алымдарын теңестірсек

$$ax^2 + bx + c = A(x^2 + px + q) + (Mx + N)(x - x_1) \quad (38)$$

болады. Бұл жағдайда белгісіз коэффициенттер әдісінің бірінші жолын пайдаланған ыңғайлы, яғни жақшаларды ашып, ықшамдап, (38) теңдігінің сол және оң жақтарындағы екі көпмүшелерінің x -тің бірдей дәрежесіндегі коэффициенттерін теңестіру арқылы A, M, N мәндерін табамыз.

$$ax^2 + bx + c = Ax^2 + Apx + Aq + Mx^2 + Nx - Mx_1x - Nx_1$$

$$ax^2 + bx + c = (A + M)x^2 + (Ap + N - Mx_1)x + (Aq - Nx_1) \quad (39)$$

(39) теңдігінің сол және оң жақтарындағы екі көпмүшелеріндегі x -тің бірдей дәрежесіндегі коэффициенттерді теңестірсек, онда

$$\begin{aligned} x^2 : & \quad a = A + M \\ x : & \quad b = Ap - Mx_1 + N \\ x^0 : & \quad c = Aq - Nx_1 \end{aligned} \tag{40}$$

Енді осы сызықты теңдеулер жүйесін Крамер ережесі бойынша шешейік [5].

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ p & -x_1 & 1 \\ q & 0 & -x_1 \end{vmatrix} = x_1^2 + px_1 + q, & \Delta_A &= \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ b & -x_1 & 1 \\ c & 0 & -x_1 \end{vmatrix} = ax_1^2 + bx_1 + c \\ \Delta_M &= \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ p & b & 1 \\ q & c & -x_1 \end{vmatrix} = -bx_1 + qa + pax_1 - c = (pa - b)x_1 + qa - c \\ \Delta_N &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ p & -x_1 & b \\ q & 0 & c \end{vmatrix} = -cx_1 + qb + qax_1 - pc = (qa - c)x_1 + qb - pc \end{aligned}$$

Осыдан

$$A = \frac{\Delta_A}{\Delta} = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{x_1^2 + px_1 + q}, \tag{41}$$

$$M = \frac{\Delta_M}{\Delta} = \frac{(pa - b)x_1 + qa - c}{x_1^2 + px_1 + q}, \tag{42}$$

$$N = \frac{\Delta_N}{\Delta} = \frac{(qa - c)x_1 + qb - pc}{x_1^2 + px_1 + q}. \tag{43}$$

(41) -(43) теңдіктерін (37) теңдігіне қойсақ, онда

$$\begin{aligned} \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} &= \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{x_1^2 + px_1 + q} \cdot \frac{1}{x - x_1} + \\ &+ \frac{(pa - b)x_1 + qa - c}{x_1^2 + px_1 + q} \cdot \frac{1}{x} + \frac{(qa - c)x_1 + qb - pc}{x_1^2 + px_1 + q} \cdot \frac{1}{x^2 + px + q}. \end{aligned} \tag{44}$$

Осыдан

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} dx = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{x_1^2 + px_1 + q} \int \frac{dx}{x - x_1} +$$

$$+ \frac{1}{x_1^2 + px_1 + q} \int \frac{((pa - b)x_1 + qa - c)x + ((qa - c)x_1 + qb - pc)}{x^2 + px + q} dx.$$

Енді (1),(4) теңдіктерін қолдансақ, онда [6]

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x - x_1)(x^2 + px + q)} dx = \frac{ax_1^2 + bx_1 + c}{x_1^2 + px_1 + q} \ln|x - x_1| +$$

$$+ \frac{(pa - b)x_1 + qa - c}{2(x_1^2 + px_1 + q)} \ln|x^2 + px + q| +$$

$$+ \frac{2((qa - c)x_1 + qb - pc) - p((pa - b)x_1 + qa - c)}{(x_1^2 + px_1 + q)\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C \quad (45)$$

5. $\int \frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} dx$ интегралын табу керек.

Алдымен интеграл астындағы функцияны яғни $\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2}$ рационал бөлшекті қарапайым бөлшектерге жіктеу керек. Ол үшін (11) теңдігіне сәйкес [7]

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} = \frac{M_1x + N_1}{(x^2 + px + q)^2} + \frac{M_2x + N_2}{x^2 + px + q} \quad (46)$$

деп жазуға болады, мұндағы $p^2 - 4q < 0$.

M_1, N_1, M_2, N_2 мәндерін табу үшін (46) теңдігінің оң жағын ортақ бөлімге келтірсек, онда

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} = \frac{M_1x + N_1 + (M_2x + N_2)(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^2} \quad (47)$$

болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан, алымдарын теңестірсек

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = M_1x + N_1 + (M_2x + N_2)(x^2 + px + q) \quad (48)$$

болады. Бұл жағдайда белгісіз коэффициенттер әдісінің бірінші жолын пайдаланған ыңғайлы, яғни жақшаларды ашып, ықшамдап, (48) теңдігінің сол және оң жақтарындағы екі көпмүшелерінің x -тің бірдей дәрежесіндегі коэффициенттерін теңестіру арқылы M_1, N_1, M_2, N_2 мәндерін табамыз.

$$\begin{aligned}
 ax^3 + bx^2 + cx + d &= M_1x + N_1 + M_2x^3 + N_2x^2 + \\
 &\quad + M_2px^2 + N_2px + M_2qx + N_2q \\
 ax^3 + bx^2 + cx + d &= M_2x^3 + (M_2p + N_2)x^2 + \\
 &\quad + (M_1 + M_2q + N_2p)x + N_1 + N_2q \quad (49)
 \end{aligned}$$

(49) теңдігінің сол және оң жақтарындағы екі көпмүшелеріндегі x -тің бірдей дәрежесіндегі коэффициенттерді теңестірсек, онда

$$\begin{aligned}
 x^3 : \quad a &= M_2 \\
 x^2 : \quad b &= M_2p + N_2 \\
 x : \quad c &= M_1 + M_2q + N_2p \\
 x^0 : \quad d &= N_1 + N_2q
 \end{aligned} \quad (50)$$

Енді осы сызықты теңдеулер жүйесін шешейік.

$$\begin{aligned}
 M_2 &= a \\
 N_2 &= b - Dp = b - ap \\
 M_1 &= c - Dq - Ep = c - aq - (b - ap)p = \\
 &\quad = ap^2 - bp + c - aq \\
 N_1 &= d - Eq = d - (b - ap)q = d - bq + apq
 \end{aligned}$$

Осы табылған мәндерді (46) теңдігіне қойсақ, онда

$$\begin{aligned}
 \frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} &= \\
 &= \frac{(ap^2 - bp + c - aq)x + d - bq + apq}{(x^2 + px + q)^2} + \frac{ax + (b - ap)}{x^2 + px + q}. \quad (51)
 \end{aligned}$$

Осыдан

$$\begin{aligned}
 \int \frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} dx &= \\
 &= \int \frac{(ap^2 - bp + c - aq)x + d - bq + apq}{(x^2 + px + q)^2} dx + \int \frac{ax + (b - ap)}{x^2 + px + q} dx =
 \end{aligned}$$

Енді (4),(7) теңдіктерін қолдансақ, онда

$$\int \frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x^2 + px + q)^2} dx = -\frac{ap^2 - bp + c - aq}{2(x^2 + px + q)} + \frac{2(d - bq + apq) - (ap^2 - bp + c - aq)p}{2} \times$$

$$\times \left(\frac{2x + p}{(4q - p^2)(x^2 + px + q)} + \frac{4}{\sqrt{(4q - p^2)^3}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} \right) +$$

$$+ \frac{a}{2} \ln|x^2 + px + q| + \frac{2b - 3ap}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C \quad (52)$$

Қортынды. Бұл мақалада рационал бөлшекті бөлімінің түбірлеріне қарай қарапайым бөлшектерге жіктеу арқылы интегралдаудың әртүрлі жеңіл жолдарын қарастырдық. Әрі қарай оқырмандар өз бетімен кез келген рационал бөлшектердің интегралын есептейді деп ойлаймыз.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Н.С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. М., 1985, т.2.
2. Тилепиев М.Ш., Уразмагамбетова Э.У., Сейлова З.Т., Дюсембаева Л.К. Об одном из методов решения линейного дифференциального уравнения первого порядка. The scientific heritage (Budapest, Hungary) №85(85) vol 1 2022, 35-38.
3. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике ч.1, ч.2, ч.3, ч.4: учебник. / под редакцией Рябушко А.П. – Минск. Высшая школа, 2010.
4. Смирнов В. И. Курс высшей математики в трёх томах: учебник. / В. И. Смирнов— Изд. 10-е — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — Т. 3, часть 2-я. — 816 с.
5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс. Часть 1, часть 2: учебник. / Д.Т. Письменный. – Москва: Изд-во Айрис ПРЕСС, 2011. – 608 С.
6. Рябушко А.П. Высшая математика: теория и задачи. Ч.3.: учебник. / А.П.Рябушко, Т.А.Жур. – Минск: Высшая школа., 2017. – 203
7. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник. / В.С. Шипачев. – Москва: Изд-во «Юрайт», 2018. т. 1–2. – 607 с.